

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. **Ўқитувчилар ва талабаларнинг рақамли саводхонлиги пастлиги** – кўпчилик педагоглар рақамли воситалардан фойдаланишда муаммоларга дуч келмоқда.

3. **Ахборот хавфсизлиги ва маълумотларни ҳимоя қилиш** – талабалар ва ўқитувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш муҳим вазифалардан биридир.

4. **Контент ва ўқув материалларининг рақамлилаштирилмаганлиги** – айрим фанлар бўйича етарлича рақамли дарслик ва видеодарслар мавжуд эмас.

Шу билан бирга, олий таълимни рақамлаштириш учун катта имкониятлар мавжуд. Булардан бири - электрон таълим платформаларини жорий этиш ва давлат-хусусий шерикликни кучайтиришдир. Хусусан, ҳукуматнинг "Рақамли Ўзбекистон – 2030" дастури доирасида олий таълим тизимида рақамли технологияларни кенг жорий этиш кўзда тутилган.

"Бугунги глобаллашган дунёда рақамли таълимдан фойдаланмаган миллат тараққиётда ортда қолади" – дейди таълим соҳаси мутахассислари.

Яна бир истиқболли йўналиш - бу MOOCs (Massive Open Online Courses) платформаларини кенг жорий этиш ва халқаро университетлар билан

Ўзбекистонда олий таълимни рақамлаштириш жараёни давом этмоқда ва бу йўлдаги муаммоларни бартараф этиш учун давлат ва таълим муассасаларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга. Рақамли технологияларнинг жорий этилиши таълим сифати ошишига, талабаларнинг билим олиш имкониятларини кенгайтиришга ва глобал рақобатбардошликни таъминлашга хизмат қилади.

OLIV TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR BILIMINI TRANSFORMATSIYALASH TENDENSIYASI

N. M. Akayeva

Nizomiy nomidagi TDPU Ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi kafedrasini mudiri,
pedagogika fanlari doktori(PhD), professor v.b.

ANNOTATSIYA

Talabalar bilimi transformatsiyasida o'quv axborotini o'zlashtirish texnologiyalarini takomillashtirish alohida e'tibor talab qilayotgan masalalar sirasiga kiradi. Maqolada Oliy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogic kreativlik, raqamli texnologiyalar, innovatsiya, transformatsiya, pedtexnologiyalar

АННОТАЦИЯ

Совершенствование обучения информационным технологиям в преобразовании знаний учащихся является одним из вопросов, требующих

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

особого внимания. В статье освещается тенденции использования цифровых технологий в процессе высшего образования.

Ключевые слова: педагогическое креативность, цифровые технологии, инновации, трансформация, педтехнологии

ABSTRACT

From this point of view, the improvement of learning information technologies in the transformation of students' knowledge is one of the issues that require special attention. In the article, emphasized the trends in the use of digital technologies in the process of higher education.

Keywords: pedagogical creativity, digital technologies, innovation, transformation, pedtechnologies

Barchamizga yaxshi ma'lum, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch, bu ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Shu ma'noda "Yangi O'zbekistonning 2030-yilgacha taraqqiyot strategiyasi"da ta'limni rivojlantirish birinchi o'rindagi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. O'zbekistonning yangi Konstitusiyasiga ta'lim olish huquqi va pedagog maqomi yuzasidan alohida normalar kiritildi. Ta'limni rivojlantirish aholisining 60 foizdan ortig'i yoshlardan, 11 millioni bolalar va o'smirlardan iborat bo'lgan O'zbekiston uchun shubhasiz, strategik masaladir. Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, Vatanimizning taqdiri va kelajagi bo'lgan, zamon bilan hamnafas yangi avlodni tarbiyalashni maqsad qilganmiz.

Bugungi kunda har qanday mamlakatda innovatsion kadrlar bazasini maqsadli shakllantirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu ta'lim tizimidir. Raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirish ta'lim tizimi uchun faqatgina raqamli transformatsiyaga kompleks yondashuv bilan hal qilish mumkin bo'lgan yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Bu maqsadga erishish, ayniqsa, bulutli hisoblash, yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi, sun'iy intellekt usullarini qo'llash va virtual texnologiyalarni keng joriy etish bilan bog'liq holda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoni raqamli transformatsiyasi raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatga o'tishning global jarayonlari bilan belgilanadi. Bu istiqbollar qanday bo'lishini asosan ta'lim belgilaydi. Jahon ta'lim tizimini global innovatsion indeks reytingidagi o'rni fan, ixtirochilik va texnologiyalar transferini rivojlantirib borish, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng qo'llash talabini quymoqda va tahsil oluvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga, mustaqil va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilmoqda. Ushbu ta'lim texnologiyalari vositasida ta'limni tashkil qilish masalalarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilib, ilmiy izlanishlar zamirida turli axborot-kommunikatsion ta'lim texnologiyalari asosida ta'limni samarali tashkil qilish

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

masalalarini o‘rganishga qiziqish kuchaymoqda. Talabalar bilimi transformatsiyasida o‘quv axborotini o‘zlashtirish texnologiyalarini takomillashtirish alohida e’tibor talab qilinayotgan masalalar sirasiga kiradi. Raqamli texnologiyalar o‘quv mashg‘ulotlarini samarali tashkil etishga, yoshlarning muhim hayotiy yutuqlarini qondirishga, o‘z nuqtai nazarlarini ilmiy asoslashga imkoniyat yaratadi va o‘qitishda samarali natijalarni beradi. Talabalar bilimi transformatsiyasida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlarini o‘rganish, uni tadqiq etish, takomillashtirish dolzarb masalalar sirasiga kiradi. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil, 23 sentyabrda qabul qilingan Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunning 11-moddasida oliy ta’lim xaqida: “Oliy ma’lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta’lim tashkilotlarida amalga oshirilishi va oliy ta’lim bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta’minlaydi”-deb e’tirof etilgan. Mamlakatimiz ta’lim transferida bo‘lajak kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda davlat–ta’lim-tarbiya–jamiyat shaklidagi uzluksiz ta’lim tizimisaradorligini oshirish, o‘qitishning ilg‘or metodlarini joriy qilish orqali yetuk mutaxassislar tayyorlanishiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ijtimoiy-siyosiy yo‘nalish - yoshlar talimida ham amalga oshirilishi lozim bo‘lgan maqsadlar uyg‘unligi amalga oshirilib, uni qayta qurish, dunyo ta’lim tizimiga integratsiya qilish, uning mazmunini milliy istiqbol g‘oyasi va milliy manfaatlar asosida davom ettirish, demokratlashtirish, yangilash, modernizatsiya qilish va liberallashtirish, shuningdek ta’lim jarayonini raqamli texnologiyalar bilan ta’minlash va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan boyitish tushunchalarida o‘z ifodasini topadi. Transformatsiya deganda dastlabki shakllanishning aloqalari, munosabatlari, tashkil etilishi va funksiyalari o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadigan tizimlarning muhim tarkibiy qayta ishlanishi tushuniladi. Bilim transformatsiyasida bilimlar shaxslar o‘rtasida sodir bo‘lgan ijtimoiy jarayonni anglatadi. Ta’limning jamiyatni tubdan o‘zgartiradigan rivojlanishning tezlashtiruvchi omili sifatidagi roli haqida E.V. Spirin fikr yuritadi. Muallifning ta’kidlashiga ko‘ra, ta’limning transformatsion modelining asosiy vazifasi ta’lim oluvchining, bo‘lajak mutaxassisning hayotfaoliyatning dinamik sharoitlariga nisbatan shaxsiy moslashish jarayonini tezkorlik bilan amalga oshirish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Va bunday o‘zgarish tezligi qanchalik yuqori bo‘lsa, ta’lim oluvchining shaxsidan talab qilinadigan moslashish salohiyati va qobiliyatlari ham shunchalik katta bo‘ladi. Axborot jamiyatida yashaydigan mutaxassislar, ta’lim oluvchilarga yangi va yanada ilg‘or qobiliyatlar zarur bo‘ladi. Masalan, bularga quyidagilarni ko‘rsatib o‘tish mumkin: doimiy, uzluksiz ta’lim olish, o‘rganish qobiliyati. Bu qobiliyatning muhimligi

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

rivojlanishning yanada tezlashishi bilimlarni o‘z haqiqiyliги va ahamiyatini tezda yo‘qotadigan mahsulotga aylantirishi bilan bog‘liq. Birinchidan, bu faktik ma‘lumotlarga tegishli. Yuqori darajada rivojlangan jamiyatdagi odam harakatchan bo‘lgani, ya‘ni u doimiy ravishda ishini, yashash joyini, ijtimoiy aloqalarini va boshqalarni o‘zgartirgani uchun, u professional ta‘limi uchun katta mablag‘ sarflaydi. o‘ta dinamik bo‘lgan axborot jamiyati a‘zosi bo‘lgan odamga bilimlar yig‘indisi emas, balki ushbu bilimlarni qo‘llay bilish, o‘z bilimlarini doimiy to‘ldirish va yangilash qobiliyati zarur bo‘lishi tabiiy bo‘ladi; doimiy kommunikativ aloqalarni o‘rnatish va o‘zaro hamkorlik qilish qobiliyati. Hayot sur‘ati o‘sib boradi va shuning uchun odamlar o‘rtasida foydali aloqalarni o‘rnatish va saqlashda qiyinchiliklar kuchayishini oldindan aytish mumkin; optimal, ya‘ni maqbul tanlovni amalga oshirish qobiliyati. Axborot jamiyatiga o‘tish tanlash imkoniyatini va muammolarni hal qilishning murakkabligini oshiradi, shuning uchun ta‘lim haddan tashqari tanlov muammosini hal qilishi kerak. Bunda moslashuv inson to‘g‘ri tanlov qilishi kerakligini taxmin qiladi. Ko‘p sonli muqobilalar orasida shaxs o‘zining qadriyatlarini tizimiga to‘g‘ri keladigan yagona narsani tanlashi kerak bo‘ladi taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash har qachongidan muhim. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga, shu jumladan ta‘lim sohasiga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, shu bilan birga, ortiqcha xarajatlarni ham kamaytiradi. Demak, davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali natijadorlikni oshirish va odamlar turmushini keskin yaxshilashi lozim.

Bugungi kunda globalashuv va axborot jamiyatining rivojlanishining murakkab jarayonlari jadal moslashib, o‘zgarib borayotgan ta‘lim sohasida ham o‘z aksini topmoqda, degan xulosaga kelish maqsadga muvofiqdir. Ushbu jarayonlar, shuningdek, ijtimoiy tuzilmalar va ijtimoiy-madaniy dinamikaning sifat jihatidan yangi xarakterini belgilaydigan ilmiy, texnik, texnologik, ijtimoiy va madaniy xarakterdagi tub o‘zgarishlar, zamonaviy inson hayotining tabiiy va ijtimoiy-madaniy sharoitlarining o‘zgarishi bilan bog‘liqdir. Bundan tashqari, ta‘limning transformatsiyasi zamonaviy jamiyatning yangi bilimlar manbai sifatida bilimning rolini kuchaytirish, insonning o‘z faoliyati oqibatlarini uchun javobgarlikni anglashi, ijtimoiy tuzilmalarning murakkablashishi va geterogenizatsiya kabi muammolari bilan bog‘liqdir. Ta‘limning doimiy transformatsiyasi reproduktiv-axborot va predmetli-tabaqalashtirilgan bilimlardan integrativ bilimlarga o‘tish, ta‘lim jarayoni ishtirokchilarning subyekt-subyekt o‘zaro ta‘siri, o‘qitishning innovatsion usullaridan foydalanish, tarmoq ta‘limini rivojlantirishga asoslangan ta‘lim munosabatlarining yangi turini tashkil etish foydasiga avtoritar o‘qitish uslubini rad etish orqali uni qayta tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini aks ettiradi. Shu bilan

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

birga, ta'limning zamonaviy transformatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari zamonaviy jamiyatning o'zaro bog'liqligi, o'zaro shartlashganligi va tizimli murakkabligining o'sishi, dunyoqarash, madaniyat, qadriyat yo'nalishlarining o'zgarishi va kundalik hayotda axborot texnologiyalari ulushining to'yinganligida namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yilning 28 yanvaridagi «2021-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4851 sonli Qarori

3. Бегимкулов У.Ш., Каримхожаев А.А., Имамов Э.З. Образование взрослых в Узбекистане. // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5. – 2007. - С. 36-41.

4. Спирин Е.В. и др. Цифровая трансформация системы образования. // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. - 2018. - № 14. - С. 5-37.

5. Тинькова Е.В. Новые тренды российского экономического образования. // Современное образование: векторы развития. Инновационные подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин: материалы IV Междунар. конф. М.: Московский пед. госуд. ун-т, 2019. - С. 142-148.

6. Тихонов В.А., Шалина Д.С. Трансформация образовательной системы в условиях неопределенности и усиливающихся требований на рынке труда. // Современные проблемы науки и образования. - 2022. - №2. - С. 123-127.

OLIV TA'LIMDA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH TIZIMI

Ye.B. Aydarov, M.B. Abduraxmanov

M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti NAJ Chirchiq shahridagi
O'zbekiston Respublikasi filiali

Annotatsiya: Interaktiv texnologiyalar oliy ta'limda ta'limning samaradorligini oshirish va talabalarning faolligini yanada rag'batlantirish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Maqolada oliy ta'limda interaktiv texnologiyalarning joriy etilishi, ularning foydalanish sohalari va talablar, shuningdek, interaktiv platformalar va resurslarning rivojlanishi hamda ta'lim jarayonidagi ta'siri ko'rib chiqiladi.